

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

CANCEL CULTURE
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philantropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlich-
 keiten und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und ent-
 deckte Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedi-
 stallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellungen Veranstaltungen
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse Anniversaire Expositions Manifestations
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
Archeologia Svizzera informa Anniversario Esposizioni Manifestazioni
- Impressum

La culture de l'effacement au temps des Romains

Faire disparaître de l'espace public la mémoire de ceux qui, autrefois honorés, sont désormais réprouvés ne date pas d'hier! À l'époque romaine, on effaçait sur les monuments les noms de ceux que l'on voulait condamner à l'oubli: plusieurs découvertes sur le territoire de la Suisse actuelle en témoignent. Par Romeo Dell'Era et Michel Abersson

Souvenez-vous de devoir oublier

Dans le monde romain, lorsqu'un personnage public tombait en disgrâce, le Sénat de Rome, ou le gouvernement d'une province, ou encore celui d'une cité pouvaient décider d'en condamner la mémoire, le considérant désormais comme un traître et un ennemi. Cette forme de répression culturelle, le plus souvent mise en œuvre *post mortem*, est encore visible sur certaines inscriptions antiques. Puisque ces textes gravés dans la pierre et exposés au public étaient censés garder à jamais la mémoire des faits et des personnes, la sanction était exécutée en martelant le nom du coupable, c'est-à-dire en endommageant le texte à des endroits précis et limités. Toutefois, il n'est pas si rare que le nom que l'on était censé oublier demeure lisible malgré le martelage, ce qui soulève une question importante: cette

1 Windisch (AG), fragment d'inscription monumentale du camp légionnaire de *Vindonissa*, avec martelage du numéro de la 21^e légion (*legio XXI*). *CIL XIII*, 11514; *TitHelv*, 469.

Windisch (AG), Fragment einer Bauinschrift aus dem Legionslager *Vindonissa* mit der entfernten Nummer der 21. Legion (*legio XXI*).

Windisch (AG), frammento di un'iscrizione monumentale dal campo legionario di *Vindonissa*, dove è stato cancellato a colpi di martello il numero XXI della legione (*legio XXI*).

opération visait-elle réellement à effacer la mémoire de la personne concernée ou, au contraire, à mettre en évidence la condamnation qui la frappait? Quoi qu'il en soit, son souvenir en était terni, mais pas totalement effacé.

À bas les mauvais empereurs!

Les victimes de loin le plus souvent ciblées par ce processus de condamnation de la mémoire sont les empereurs renversés et déclarés ennemis publics par le Sénat. C'est le cas de Néron, mort en 68 apr. J.-C., amplement dénigré par des auteurs antiques tels que Tacite et Suétone ainsi que par toute la tradition chrétienne: sous nos latitudes, son nom a été martelé sur un fragment d'inscription en son honneur retrouvé à Windisch (AG), l'ancienne *Vindonissa*. De même, l'empereur Élagabal, au pouvoir entre 218 et 222 apr. J.-C., a eu très mauvaise presse chez Hérodien et surtout chez Dion Cassius, les principaux historiens de son époque. Au moins deux statues de cet empereur, condamné après sa mort, se trouvaient à Nyon (VD), la *colonia Iulia Equestris*. Comme dans le reste de l'empire, leurs bases inscrites ont subi le martelage des noms officiels d'Élagabal, *Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus*. Nous ne savons rien au sujet des statues elles-mêmes, vraisemblablement détruites ou reconverties dans la foulée, mais les bases, retrouvées à Genève et à Carouge (GE), ont dû être déplacées quelques décennies plus tard d'une Nyon en pleine crise pour être remployées dans les constructions tardo-antiques de la *ciuitas Genauensis*.

Un cancelling exagéré?

Parfois, ceux qui veulent condamner une mémoire en font trop! C'est le cas sur une inscription – l'une des plus anciennes connues sur le territoire de la Suisse actuelle – trouvée à Landecy (GE). Le texte des deux premières lignes mentionne un nom, celui d'un aristocrate gaulois devenu citoyen romain, Publius Decius Esunertus, fils de

Cancel Culture in römischer Zeit

So wie man heute bestimmte Statuen entfernt und Strassennamen ändert, wurden bereits in der römischen Antike Namen auf Inschriften mit einem Hammer unkenntlich gemacht: «Schlechte» Kaiser, deren Andenken der Senat verdammen liess, Truppen, die schlechte Erinnerungen hinterlassen hatten wie die 21. Legion *Rapax* im Land der Helvetier, oder auch heidnische Götter, die zu Tabus geworden waren. Aber die Namen der Geächteten blieben trotz der Hammerspuren manchmal gut lesbar. Wahrscheinlich mit Absicht: Es war eine Möglichkeit, die Stigmatisierung jener Personen zu verstärken, deren Andenken man für immer zerstören wollte.

La cancel culture al tempo dei Romani

Proprio come oggi si abbattano statue o si cambiano i nomi delle strade, anche nell'antica Roma si cancellavano a colpi di martello i nomi incisi nella pietra: quelli di imperatori «cattivi» la cui memoria era stata condannata dal Senato, di truppe militari disonorate – come la XXI legione *Rapax* in terra elvetica! – o di divinità pagane diventate tabù. Eppure, i nomi dei reietti rimanevano talvolta ancora leggibili, forse perché la martellatura era stata volutamente troppo lieve: un modo sottile ma potente per ribadire la condanna di coloro di cui si voleva cancellare per sempre la memoria.

2

Genève, base d'une statue de l'empereur Élagabal provenant de Nyon (VD). Aux trois premières lignes, dans la formulation du nom, *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino*, seul *Aurelio* a été épargné par le martelage. *CIL* XIII, 5004; *TitHelv*, 8.

Genf, Basis einer Statue des Kaisers Elagabal aus Nyon (VD). In den ersten drei Zeilen der Namensformulierung *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino* blieb nur *Aurelio* von der Zerstörung verschont.

Ginevra, basamento di una statua dell'imperatore Eliogabalo proveniente da Nyon (VD). Nelle prime tre righe, nella formulazione del nome, *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino*, solo *Aurelio* non è stato cancellato.

3 Landecy (GE), dédicace de Publius Decius Esunertus, notable indigène romanisé.
CIL XII, 2623; ILN Vienne, 868.

Landecy (GE), Widmung von Publius Decius Esunertus, einem romanisierten Angehörigen der einheimischen Oberschicht.

Landecy (GE), dedica di Publius Decius Esunertus, notabile indigeno romanizzato.

Trouceteius Vepus. On ne sait s'il s'agit de sa pierre tombale ou du rappel d'un don qu'il aurait accompli. Suivent deux lignes totalement effacées par martelage, un acte clairement volontaire et soigneusement exécuté. Les deux dernières lignes mentionnent le nom d'un consul romain, Gaius Marcius Censorinus, qui a exercé cette fonction en 8 av. J.-C., suivi du mot *co(n)s(ulibus)*. C'est donc sous le consulat de ce personnage que l'inscription a été gravée.

On comprend aisément pourquoi le nom de l'autre consul a été effacé: il s'agissait de Gaius Asinius Gallus, aristocrate romain de haut rang qui eut la malchance de déplaire à l'empereur Tibère. Accusé de complot et condamné par le Sénat, il mourut en prison en 33 apr. J.-C.

Dans ce genre de cas, des ordres très précis étaient envoyés dans tout l'empire pour faire effacer le nom du condamné sur les inscriptions visibles du public (voir encadré). Mais ici l'effaceur en fit trop: non content de marteler le nom de Gallus, qui devait figurer à la quatrième ligne, il s'attaqua aussi à la ligne précédente, sur laquelle était sans doute mentionné l'objet de la dédicace! Un excès de zèle qui complique à jamais le travail des historien-nes...

Le sombre souvenir d'une légion

Parfois, c'est le souvenir de tout un corps de troupe qui est mis à ban. C'est le cas par exemple en territoire helvète à

La planification de l'oubli

Mis au jour lors de la fouille de la cathédrale de Genève, un petit fragment de bronze nous donne un aperçu tout particulier des mécanismes de l'oubli organisé dans le monde romain. Les quelques mots encore lisibles sur sa surface ont permis d'assurer qu'il faisait partie à l'origine d'une grande plaque sur laquelle était inscrit un décret devenu célèbre, le *senatus consultum de Cn. Pisone patre*. En 20 apr. J.-C., le Sénat romain décida de condamner la mémoire de Gnaeus Calpurnius Piso, accusé d'avoir empoisonné Germanicus, le fils adoptif de l'empereur Tibère. L'accusé se suicida avant la fin du procès. Le texte de la décision du Sénat (sénatus-consulte) est connu par un exemplaire complet retrouvé en Espagne. Il précise notamment «que les statues et les portraits de Gnaeus Piso, où qu'elles aient été posées, soient retirées» et «que le nom de Gnaeus Piso soit ôté de l'inscription sous la statue de Germanicus César» élevée à Rome sur le Champ de Mars. Ce texte fut affiché dans toutes

les provinces de l'empire: une bien grande visibilité pour un personnage condamné à l'oubli!

Genève, fragment de plaque en bronze portant un extrait d'un décret, le *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, ordonnant le martelage des inscriptions mentionnant Gnaeus Calpurnius Piso. AE 2009, 839; *TitHelv*, 10.

Genf, Fragment einer Bronzetafel mit dem Auszug aus einem Dekret, dem *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, das die Zerstörung aller Inschriften anordnet, in denen Gnaeus Calpurnius Piso erwähnt wird.

Ginevra, frammento di lastra in bronzo con un estratto di un decreto, il *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, che ordinava di eliminare dalle iscrizioni il nome di Gneo Calpurnio Pisone.

la suite de la guerre civile de 68-69 apr. J.-C., lorsque les hommes de la 21^e légion, la *legio XXI Rapax*, cantonnée à *Vindonissa*, prirent le parti de Vitellius et ravagèrent le pays. En effet, les Helvètes s'étaient loyalement déclarés fidèles à Galba, l'empereur officiel dont ils ignoraient la mort, et avaient essayé de faire face à la 21^e légion, sans succès. Comme l'écrit Tacite dans ses *Histoires* (1, 67-69), «plusieurs milliers d'hommes furent tués, plusieurs milliers de prisonniers furent mis à l'encan; alors que l'armée hostile, après avoir tout détruit, marchait sur Avenches, la capitale du pays, des hommes (helvètes) furent envoyés pour demander que l'on accepte la reddition de la cité, et la reddition fut acceptée».

Après la victoire de Vespasien sur Vitellius, le souvenir de la 21^e légion, déplacée dans l'intervalle en Germanie inférieure, était donc particulièrement funeste pour les habitant-es et les autorités du territoire helvète. À *Vindonissa* et dans ses environs, la mention de cette légion a ainsi souvent fait l'objet d'un martelage, non seulement sur les monuments du camp militaire mais aussi sur les pierres tombales des soldats morts en service (fig. 1).

Un dieu devenu tabou?

Des consuls, des empereurs et des légions c'est bien, mais... un dieu, c'est encore plus fort! Lorsque le christianisme, au cours du 4^e siècle apr. J.-C., devient peu à peu la seule religion officiellement admise dans l'empire romain, le *cancelling* peut aussi s'attaquer aux noms des anciens dieux païens. C'est du moins ce que l'on soupçonne dans le cas d'une plaque de calcaire portant une dédicace à Mercure, remployée dans le coffrage d'une tombe du Haut Moyen Âge découverte à Genève, sur le site de Saint-Antoine. Ici, seul le nom du dieu a été martelé, et encore de manière très légère, laissant visibles, mais marquées par leur effacement, les lettres qui le constituent. Le reste de l'inscription, notamment l'épithète «impérial», *Aug(usto)*, s'appliquant au dieu, est intact. Cette dédicace date sans doute du 1^{er} ou du 2^e siècle apr. J.-C. Il est donc possible que le martelage ait été effectué durant l'Antiquité tardive pour manifester la condamnation de l'ancien culte, alors que la plaque était encore à son emplacement originel, visible du public. Ou alors est-ce un effacement symbolique, pratiqué au moment où celle-ci fut remployée dans la sépulture, évidemment chrétienne, dans laquelle on l'a retrouvée?

Effacer ou contextualiser?

Comme on le voit sur la base de ces quelques exemples, qui proviennent de nos régions mais reflètent une pratique courante dans le monde romain en général, effacer

4 Genève – Saint-Antoine. Plaque de calcaire portant une dédicace à Mercure, remployée dans le coffrage d'une tombe du 6^e-7^e siècle apr. J.-C. AE 2013, 1038.

Genf – Saint-Antoine. Kalksteinplatte mit einer Widmung an Merkur, wiederverwendet als Einfassung eines Grabes des 6./7. Jahrhunderts n. Chr.

Genève – Saint-Antoine. Lastra di calcare con dedica a Mercurio, riutilizzata nel rivestimento di una tomba del VI-VII secolo d.C.

les noms de personnes ou de dieux dont la mémoire était devenue gênante ne date pas d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, on préfère parfois laisser en place dans l'espace public certains témoignages de tels personnages en les assortissant d'un commentaire qui permet de les contextualiser. Dans l'Antiquité en revanche, le martelage souvent partiel des noms des réprouvés visait bel et bien à mettre en évidence la condamnation de ces derniers.

Romeo Dell'Era, chercheur associé, et **Michel Aberson**, maître d'enseignement et de recherche retraité, Université de Lausanne
romeo.dellera@unil.ch; michel.aberson@unil.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525443

Crédit des illustrations

ikonaut GmbH, Brugg (1); Service cantonal d'archéologie, Genève, M. Berti (2) et (4); Musée d'art et d'histoire, Genève (3 et encadré p. 20).

Bibliographie

S. Benoist, S. Lefebvre *et al.* (dir.), *Condamnations et damnations: approches des modalités de réécriture de l'histoire*, Cahiers du Centre Gustave-Glotz 14, 2003, 227-310; 15, 2004, 173-253; 19, 2008, 129-176.

I. Östenberg, «*Damnatio Memoriae* Inscribed: The Materiality of Cultural Repression», in: A. Petrovic, I. Petrovic, E. Thomas (eds.), *The Materiality of Text*, Leiden/Boston, 2019, 324-347.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repaire; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.16780431

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch